

¿PÚBLICO O PRIVADO? UNA VISIÓN DE GÉNERO A LOS PERFILES DE ADOLESCENTES EN INSTAGRAM

Ángela González-Villa, Ana Rodríguez-Groba,

Esther Vila-Couñago, Esther Martínez-Piñeiro

Universidade de Santiago de Compostela

RESUMEN

La exposición es una práctica habitual en los perfiles de adolescentes contemporáneos en Instagram. El objetivo de este trabajo es conocer la gestión de la privacidad de adolescentes en sus perfiles en esta plataforma y sus implicaciones en la expresión de género. Se emplea el método de encuesta, mediante un cuestionario online diseñado *ad hoc*, aplicado a 1020 adolescentes de Galicia (407 chicos cis, 472 chicas cis y 40 de otros géneros). Los resultados muestran que las chicas cis muestran una mayor tendencia a configuraciones privadas y a tener más de una cuenta en Instagram. Las personas de otros géneros son las que publican más información para darse a conocer a los demás. Se concluye una gestión público-privado de adolescentes en Instagram subordinada a prácticas tradicionales de género.

Palabras clave: perfil, Instagram, adolescencia y privacidad.

1. Problema de investigación

Hasta bien entrada la Posmodernidad, la esfera pública era ocupada exclusivamente por el género masculino para el debate y la opinión pública; mientras que la privada, asociada al hogar, era destinada al género femenino bajo el velo de la invisibilidad (Sibilia, 2008). Las plataformas digitales se han convertido en la prolongación de la tradicional esfera pública al estar destinadas al intercambio, la valoración y la exposición; mientras que la privada es mercancía para conseguir visibilidad en esta sociedad marcada por el capitalismo de vigilancia (Srnicek, 2018).

Instagram favorece oportunidades para negociar la subjetividad y construir imaginarios colectivos de feminidad, masculinidad y otras experiencias de género. Aquí, las barreras que anteriormente separaban lo íntimo y lo familiar de lo público, marcado por la opinión y la apariencia, toman un nuevo semblante por la interpelación constante al ideal de mostrarse en la pantalla. Una exposición que inscribe procesos de autoexamen (Foucault, 1990) en relación con estándares normativos que impone esta visibilidad (Sibilia, 2008).

La familia, las amistades y los acontecimientos cotidianos son realidades que integran los perfiles de adolescentes en Instagram. Además de experiencias afectivo-románticas o contenido erótico, sobre todo en el caso del género femenino; con mayor presión sobre qué

mostrar frente a modelos de feminidad sexualizados (Banet-Weiser, 2021). Para revertir estas tensiones, las jóvenes adoptan en mayor medida el soporte multicuenta emergente en Instagram (Banet-Weiser, 2021).

2. Objetivo

Este estudio propone conocer la gestión de la privacidad de adolescentes en sus perfiles en Instagram y sus implicaciones en la expresión de género. Se enmarca en el proyecto de investigación “Entornos Digitales e Identidades de Género en la Adolescencia” (EDIGA)(PID2019-108221RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033), que pretende analizar el papel que los entornos digitales tienen en el proceso de construcción de las identidades de género en esta etapa.

3. Metodología

En la primera fase del proyecto citado se ha empleado el método de encuesta, mediante un cuestionario online diseñado *ad hoc* dirigido a estudiantes mayores de 14 años de centros públicos de Galicia. Este cuestionario –construido teniendo en cuenta las fases propuestas por la literatura especializada (Padilla, 2002)– está configurado por seis apartados: uso de redes sociales, perfil en las redes, selfies, memes, clips de video y preguntas sociodemográficas. Para este trabajo, se tuvieron en cuenta las preguntas relativas al perfil de sus redes sociales.

La muestra está conformada por 1020 sujetos de Galicia, estudiantes de 3º y 4º de la ESO, 1º de bachillerato y FP básica. Contamos con 407 chicos cisgénero, 472 chicas cisgénero y 40 de otros géneros. Se realizaron análisis descriptivos univariados (porcentajes) y gráficas de barras y columnas.

4. Resultados

4.1. Número de cuentas según el género

Instagram es la red social más utilizada por los y las adolescentes de Galicia –marcada en primer lugar por un 44,8%–, en la que más de la mitad de estos/as jóvenes tiene más de una cuenta (56%). Las mujeres cisgénero y las personas de otros géneros son las que poseen en mayor medida dos o más cuentas frente al menor porcentaje de los hombres cisgénero, que optan más por tener una única cuenta (Figura 1).

Figura 1. Número de cuentas en Instagram según el género (porcentajes)

4.2. Configuración de privacidad

En general, predomina una configuración privada, aunque los hombres cisgénero y los sujetos de otros géneros tienden más que las mujeres cisgénero a configurar su perfil de forma pública (Tabla 1).

Tabla 1. Configuración del perfil según el género de los/las adolescentes (porcentajes)

	Mujer cisgénero	Hombre cisgénero	Otros géneros
Mantuvo la configuración que venía por defecto	2,7%	4,9%	3,4%
Público	8,6%	19,4%	20,7%
Público con grupos de mejores amigos/as	9,7%	5,9%	6,9%
Privado (sólo amigos/as)	53%	48,5%	48,3%
Privado con grupos de mejores amigos/as	26%	21,3%	20,7%

4.3. Datos que aparecen en su perfil

Las mujeres cisgénero son las que más comparten su nombre, apellidos y los eventos a los que asisten o los planes que hacen, mientras que los sujetos que se identifican con otros géneros son los que más comparten su dirección postal, el correo electrónico, sus gustos e intereses (musicales, de cine...), sus sentimientos y la información relativa a su orientación

sexual y a su género (Figura 2). En cambio, los hombres cisgénero son los que menos comparten sus gustos e intereses (música, cine...), sus sentimientos, los eventos a los que asisten o planes que hacen, las referencias a su orientación sexual y a su género.

Figura 2. Datos que aparecen en su perfil según el género (porcentajes)

5. Conclusiones

La gestión público-privado de adolescentes contemporáneos en Instagram se sustenta en la audiencia deseada, la profundidad en la exposición y las capas articuladas (Banet-Weiser, 2021). Observamos una estratificación de la privacidad en las mujeres cisgénero que, situadas en la historia a la sombra de la esfera privada, articulan en Instagram perfiles más herméticos; y mayor tendencia a la multicuenta (Setty, 2021). Se pone de manifiesto un blindaje a una exposición marcada por información tradicionalmente considerada íntima –experiencias socioafectivas– mientras que cuida datos personales de contacto; resonantes en discursos sustentados en el pánico mediático.

Esta hermeticidad no es tan alta en las personas de otros géneros, que tienden a articular distintos espacios para desvelarse mediante intereses, referencias a su género y a la orientación sexual. Por su parte, el género masculino –participante exclusivo de la esfera pública en el pasado– continúa en la palestra mediática con mayor tendencia a una única cuenta y a configuraciones abiertas.

Esta visibilidad opera como mecanismo regulador y de poder (Foucault, 1990) modulando una gestión público-privado subordinada a prácticas tradicionales de género (Banet-Weiser, 2021) y a la administración diferenciada de lo que tradicionalmente se conocía como íntimo.

Referencias bibliográficas

- Banet-Weiser, S. (2021). Gender, social media, and the labor of authenticity. *American quarterly*, 73(1), 141-144. <https://doi.org/10.1353/aq.2021.0008>
- Foucault, M. (1990). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Paidós Ibérica.
- Padilla, M.ª T. (2002). *Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa*. CCS.
- Setty, E. (2021): 'Frexting': exploring homosociality among girls who share intimate images. *Journal of Youth Studies*, 25(5), 667-682. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1923675>
- Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Fondo de Cultura Económica.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Caja Negra Editora.